

НОВЫЕ НАДЧЕКАНЫ НА МЕДНЫХ МОНЕТАХ XV-XVI ВВ.

Шпенёва Л.Ю.

Самарканд, институт археологии к.и.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606858>

История медного денежного обращения позднесредневековой Центральной Азии подробно изучена и изложена в работах Е.А.Давидович. С течением времени накопился новый значительный кладовый материал¹ для этого периода, который позволяет выявить ранее неизвестные монетные эмиссии, сделать уточнение датировок монет и надчеканов, внести новые типы в разработанную ей классификацию и рассмотреть новые мероприятия в денежном обращении.

В статье рассматриваются ранее неизвестные типы надчеканов первой группы первого разряда (20-23), а так же и уже известные, относительно которых наши материалы дают хронологические или географические уточнения (типы 6 и 13).

Давидович разделила денежное обращение позднего средневековья на восемь этапов. Клады, материалы которых послужили основанием для написания данной статьи, относятся к третьему и пятому [Е.Давидович].

Третий датируется с 50-х годов и до последнего десятилетия XV века.

Пятый—897-907/1501-09 гг.

Надчеканы 1 группы 1 разряда содержат в надписи наименование монетного двора. Е.А.Давидович для этой группы было выделено 19 типов, которым дана сплошная нумерация, не являющаяся отражением хронологии производства. Типы имеют варианты, критерием выделения которых является разница других частей надписи, помимо наличия монетного двора

[Е.Давидович: 100]. В ходе работы с кладами из северо-восточного Мавераннахра было зафиксировано 4 новых типа и еще один вариант, которые и получили соответствующие номера 20-23 и вариант "д". И теперь уже 23 типа делятся на 5 вариантов:

- а - только наименование монетного двора;
- б - наименование монетного двора после слова "зарб";
- в - наименование монетного двора и слово "адил";
- г - наименование монетного двора, слово "адил" и дата цифрами;
- д - наименование монетного двора и слово "хуб".

Тип 6 (Рис.1/6) - картуш несколько вытянутый вертикально равнобедренный треугольник. Надпись надчеканов имеет варианты:

¹ В данной статье использованы данные пяти кладов, которые были обработаны и изучены автором статьи:

- 1 Клад найден в г. Фергане, хранится в Ферганском областном краеведческом музее- третий этап.
- 2 Клад монет найден в п. Бурчмулла Бостанлыкского р-наТашкентской области, хранится в Музее истории народов Узбекистана в Ташкенте.
- 3 Клад найден в селе Мады Ошской области 1969 г.,хранится в Ошском областном музее заповеднике
- 4 Клад найден в поселке Чингельды Ордженикидзевогo района Ташкентской области в 1973 г., Хранится в Ташкентском музее Истории АН РУз
- 5 Клад найден, в совхозе «Правда» Коммунистического района Ташкентской области в 1980 г., хранится Ташкентском музее Истории АН РУз.

Первые два относятся клада относятся к третьему этапу, три последние к пятому.

а) наименование монетного двора и

б) наименование монетного двора после слова "зарб". Надчеканы произведены на двух монетных дворах: Бухара и еще один, наименование, которого прочитать предыдущим исследователям не удалось. В кладе из поселка Чингельды на монете Самарканда 900 г.х. автором работы зафиксирован надчекан этого типа с монетным двором Карши [Л.Шпенёва: 110].

Тип 13 (Рис.1/13) - относительно большой квадратный картуш. Надпись имеет варианты:

б) наименование монетного двора после слова "зарб";

в) наименование монетного двора и слово "адль". Монетные дворы Ташкент (надпись вариант б) и Шахрухия (надпись вариант в). Надчеканы зарегистрированы в кладах пятого этапа (907-914 гг.х.). Самая поздняя надчеканенная монета - Ташкент 907 г.х. Е.А. Давидович отнесла их производство к Ташкентскому региону, датируя между 907 и 914 гг.х. по ее мнению, они проставлены либо между 907-909 гг.х. моголами до завоевания Ташкента Шейбани-ханом, либо уже после 909 г.х. [Е.Давидович: 105-106, 344-343].

Шаш с 890/1485 г. в силу ряда обстоятельств был утерян Омар Шейхом и перешел в руки Йунус-хана моголистанского. Произошло это потому, что вилайеты Ташкента и Шахрухии постоянно были яблоком раздора между

Тимуридами Султан Ахмадом и Омар Шейхом. И когда дело дошло до сражения между Султан Ахмадом и Омар Шейхом в союзе с Йунус ханом моголистанским, вмешался Ходжа Ахрар. По сообщению Та'рихи Рашиди. "Никто не мог отклонить его благочестивой особы Ишана, предложения о мире, этих трех падишахов, каждый из которых в погоне за своей целью снарядил войско и пришел сюда, он успокоил... Предметом спора был у них Ташкент. Оба они, и Султан Ахмад мирза и Омар Шейх мирза прекратили свой спор, а Ташкент отдали Йунус-хану в 890/1485г." [Мирза Мухаммад Хайдар: 160-162]. Когда 892/1486-87 г. умер Султан Йунус-хан, то по могольскому обычаю ханом был поднят его сын Махмуд, под властью которого до 909/1503-04 г. и находился Шаш. А в 909/1503-04 г. Шейбани-хан взял Ташкент и передал его своим дядям Кучкунжи султану и Суюндж хану [А.Семёнов: 57].

В трех кладах пятого этапа зафиксированы надчеканы Бухары (1 экз.), Самарканда (1), Сайрама (3) (новые монетные дворы для надчеканов этого типа) и Ташкента (107), причем в довольно значительном количестве. Тогда как ранее их было известно всего 11 экземпляров. Автором работы было высказано предположение, что обнаружение надчеканов Самарканда и Бухары говорит о том, что это, скорее всего, общегосударственное мероприятие, предпринятое шейбанидами уже после захвата Ташкента, т.е. после 909/15004-05 г. Вряд ли один и тот же тип надчекана был проставлен в Бухаре и Самарканде в 907-908 гг.х., находившихся в это время в руках Шейбани-хана, и в Ташкенте, который принадлежал Махмуд-Султану моголистанскому [Л.Шпенёва: 110-112]. Тем более, что уже после 899 г.х. Ташкент постепенно выходит из "общего рынка" с Бухарой и Самаркандом и начинает проводить самостоятельную монетную политику. После присоединения Ташкента в 909 г.х. Шейбани-ханом были произведены с фискальными целями надчеканы типа 7 1 гр. 1 разр. в Бухаре, Мианкале, Параке, Самарканде и Хисаре, скорее всего в это время и были проставлены и рассматриваемые надчеканы, но в Ташкенте это мероприятие получило гораздо больший размах. Теперь

имея в своем распоряжении материалы клада, найденного в совхозе «Правда» Коммунистического района Ташкентской области, где самые поздние надчеканенные этим типом монеты Самарканда 909 г.х. можно, как нам кажется с уверенностью сказать, что наше предположение оказалось верно.

Тип 20 (Рис.1/20) - маленький квадрат с надписью "хуб" и наименование монетного двора. Пока только один монетный двор - Самарканд. Новый ранее неизвестный тип, зафиксирован в кладе № 1 из Ферганы третьего этапа. Два экземпляра, один на маленьком диаметре монеты Бухары 832 г.х., другой на монете Бадахшана 87. г.х. Произведены они на третьем этапе денежного обращения между 870-ми и 897 гг.х. в период правления Султан Ахамада. И вероятно, это была по масштабу региональная акция.

Тип 21(Рис.1/21). В восьмигранном картуше надпись "Ахси" - наименование монетного двора Ахсикет. Надчекан этот в единственном экземпляре обнаружен на монете Самарканда (тип 10) 900/1494-95 г. в кладе № 3 из села Мады Ошской области пятого этапа денежного обращения (907-914гг.х.). Новый ранее неизвестный тип. Имея в наличие всего один надчекан, трудно определить время его производства. Можно сказать только, что нанесен не раньше 900 г.х., предположительно, в период правления в Фергане Бабура.

Тип 22 (Рис1/22) - четырехлепестковый картуш с округлыми лепестками. Надпись вариант «б» - наименование монетного двора после слова "зарб". Все они (41 экз.) проставлены на одном монетном дворе - Ахси. Встречены в двух кладах № 3 и 4, относящихся к пятому этапу денежного обращения (907-914 гг.х.). Самая поздняя надчеканенная монета Самарканда типа 17 (дата стерта), выпуск которых отнесен к 907-910 гг.х. [Е.Давидович: 73].

Исходя из вышеизложенного, производство надчеканов этого типа следует относить между 907 и 914 гг.х. и считать не очень продолжительным региональным мероприятием, ведущим центром которого было Ахсикет, и не связанным с надчеканением в Самарканде в 918-919 гг.х. (тип 1) [Е.А.Давидович: 100].

Тип 23. (Рис. 1/23) - картуш чечевицеобразный горизонтальный. Надпись вариант б) - наименование монетного двора после слова "зарб". Монетный двор Самарканда. Надчеканы эти в трех экземплярах зафиксированы в кладе № 2 из поселка Бричмулла третьего этапа на монетах 832 г.х. Совершенно очевидно, что эта самостоятельная кратковременная акция, проведенная в Самарканде между 50ми годами и последним десятилетием XVв. Она не имеет отношения к надчеканению типом 15, проведенному на юге Узбекистана в южных районах Таджикистана, несмотря на одинаковые формы картушей и схожесть надписи. Поскольку производство последних совершенно однозначно датируется четвертым этапом денежного обращения [Е.А.Давидович: 107-108].

ЛИТЕРАТУРА

1. Давидович. Е.А. История денежного обращения средневековой Средней Азии. М: Наука, 1983.358 с.
2. Мухаммад Хайдар Тарихи Рашиди // Материалы по истории казахских ханств XV-XVIIвв./Под ред. Б. Сулейменова Алма-Ата: Наука,1969. – С. 185-232.

3. Семёнов А.А. Шейбани хан и завоевание империи Темуридов. //Материалы по истории таджиков и узбеков. Сталинабад, изд-во : АН Тадж. ССР, труды т.ХII,1954.С. 39-84.
4. Шпенёва Л.Ю. Клад медных монет конца XV–нач. XVI в. из Ташкентской области // Нумизматика Узбекистана / Под ред. Э.В.Ртвеладзе. Ташкент: Фан, 1990. – С.100-115.

Рис. 1. Надчеканы первой группы первого разряда.